

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. NORMINA A. BATUCAN

Associate Professor V

Negros Oriental State University

normzn5@gmail.com

“HUWARANG MAG-AARAL, AKO BA ITO?”

(Dedicated to my sons)

Ako ay isang batang mag-aaral.
Nangangarap maging isang marangal.
Mula sa magulang aking dalang aral,
Kahit minsan ay walang almusal.

Maaga kaya ako kung gumigising,
Upang paarala’y maagang marating.
Maligo’t magbihis, magmukhang magiting,
Halik sa ki’y pag alis tumataginting.

Huwarang mag-aaral, ako ba ito?
Sa panaginip ko lang yata makamtan.
Di bale ng ito’y mahirap matamo,
Basta’t respeto sa kapwa’y walang haggan.

Tamang payo nila’y laging isaisip,
At sa pag-aaral dapat nag-iisip.
Pasensya kung minsan laro’y umiiral,
Nang lumaking masayahi’t mapagmahal.